

**Мишковська Вікторія Юрївна,
Білик Володимир Сергійович,
Бондаренко Анастасія Миколаївна,
Мельник Діана Іванівна,**
студенти 6 курсу, спеціальність 222 “Медицина”
Горбатюк Інна Борисівна
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18641455>

ІНФЕКЦІЇ, ЯКІ «ПОВЕРТАЮТЬСЯ»: ЧОМУ ДІТИ ХВОРЮТЬ НА КІР ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

**Myshkovska Viktoriia Yuriivna,
Bilyk Volodymyr Serhiiovych,
Bondarenko Anastasiia Mykolayivna,
Melnyk Diana Ivanivna,**
6th year students, specialty 222 “Medicine”
Horbatiuk Inna Borysivna
PhD MD, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

INFECTIONS THAT ARE “RETURNING”: WHY CHILDREN DEVELOP MEASLES AFTER VACCINATION

Анотація.

Кір залишається однією з найбільш контагіозних вірусних інфекцій дитячого віку, незважаючи на наявність ефективних вакцин та багаторічний досвід масової імунопрофілактики. Упродовж останнього десятиліття в багатьох країнах світу спостерігається зростання захворюваності на кір, включно з випадками серед дітей, які отримали одну або дві дози вакцини згідно з національними календарями щеплень. Така ситуація викликає занепокоєння як серед клініцистів, так і серед фахівців громадського здоров'я, та потребує ґрунтовного аналізу причин повторної появи інфекції. У статті розглянуто основні механізми виникнення кору після вакцинації, зокрема первинну та вторинну вакцинальну неефективність, особливості формування та тривалості поствакцинального імунітету, а також роль колективного імунітету. Проаналізовано вплив епідеміологічних, імунологічних і соціальних чинників на сучасну ситуацію щодо кору. Окрему увагу приділено питанням зниження охоплення вакцинацією та його наслідкам для дитячого населення. Розуміння причин «повернення» кору є ключовим для удосконалення профілактичних стратегій та запобігання майбутнім спалахам захворювання.

Abstract.

Measles remains one of the most contagious viral infections of childhood despite the availability of effective vaccines and decades of experience with mass immunoprophylaxis. Over the past decade, many countries worldwide have reported an increase in measles incidence, including cases among children who have received one or two doses of the vaccine according to national immunization schedules. This situation raises concern among both clinicians and public health professionals and necessitates a thorough analysis of the reasons for the re-emergence of the infection. The article examines the main mechanisms underlying the occurrence of measles after vaccination, including primary and secondary vaccine failure, the characteristics of the development and duration of post-vaccination immunity, and the role of herd immunity. The impact of epidemiological, immunological, and social factors on the current measles situation is analyzed. Particular attention is paid to the issue of declining vaccination coverage and its consequences for the pediatric population. Understanding the reasons for the “return” of measles is crucial for improving preventive strategies and preventing future outbreaks of the disease.

Ключові слова: кір, вакцинація, поствакцинальний імунітет, вакцинальна неефективність, колективний імунітет, діти.

Keywords: measles, vaccination, post-vaccination immunity, vaccine failure, herd immunity, children.

Кір є гострим вірусним захворюванням, що належить до групи керованих інфекцій та передається повітряно-крапельним шляхом. Збудником є вірус кору роду Morbillivirus родини Paramyxoviridae, який характеризується надзвичайно високою контагіозністю. За відсутності імунного захисту індекс

сприйнятливості до кору сягає понад 90 %, що зумовлює швидке поширення інфекції в дитячих колективах і сімейних осередках [1]. До впровадження масової вакцинації кір був однією з основних причин дитячої смертності у світі, а тяжкий пе-

ребіг захворювання часто супроводжувався розвитком ускладнень з боку дихальної, нервової систем та органів зору [2].

Запровадження програм планової імунопрофілактики з використанням живих атенуйованих вакцин проти кору призвело до значного зниження захворюваності та летальності, а в окремих регіонах — до елімінації ендемічної циркуляції вірусу. Дворазове введення вакцини забезпечує формування тривалого гуморального та клітинного імунітету у більшості вакцинованих осіб, що підтверджено багаторічними епідеміологічними спостереженнями [3,4]. Проте упродовж останнього десятиліття в багатьох країнах світу фіксується зростання кількості випадків кору, включно з інфікуванням дітей, які отримали одну або дві дози вакцини відповідно до національних календарів щеплень [5].

Виникнення кору після вакцинації не є однорідним явищем і має кілька патогенетичних механізмів. Одним із ключових чинників є первинна вакцинальна неефективність, яка полягає у відсутності формування адекватної імунної відповіді після введення вакцини. За даними різних досліджень, у 2–5% вакцинованих дітей не відбувається сероконверсії після першої дози вакцини, що може бути пов'язано з індивідуальними особливостями імунної системи, генетично зумовленими порушеннями презентації антигену або впливом материнських антитіл, які зберігаються у ранньому дитячому віці [6,7].

Іншим важливим механізмом є вторинна вакцинальна неефективність, яка характеризується поступовим зниженням рівня специфічних антитіл і клітинної імунної відповіді з часом після успішної первинної сероконверсії. Хоча вакцина проти кору формує тривалий імунітет, у частини осіб захисний рівень антитіл може знижуватися через 10–20 років після вакцинації, що підвищує ризик інфікування при контакті з вірусом [8,9]. У таких випадках захворювання зазвичай перебігає у стертії або атипівній формі, однак навіть вакциновані хворі можуть брати участь у передачі вірусу в умовах низького колективного імунітету [10].

Суттєву роль у «поверненні» кору відіграє зниження рівня популяційного, або колективного, імунітету. Для припинення циркуляції вірусу кору необхідно, щоб не менше 95 % населення мали захисний імунітет. Навіть незначне зменшення охоплення вакцинацією призводить до накопичення сприйнятливих осіб і створює передумови для виникнення спалахів захворювання [11]. У багатьох країнах зниження рівня вакцинації пов'язане з пандемією COVID-19, порушенням роботи систем охорони здоров'я, міграційними процесами та соціально-економічною нестабільністю [12,13].

Окрему проблему становить нерівномірність охоплення вакцинацією в межах однієї країни або регіону. Навіть за загально прийнятого середнього показника щепленості можуть існувати локальні осередки з низьким рівнем імунізації, де ризик поширення кору є особливо високим. Саме такі осере-

дки часто стають джерелом масштабних епідемічних спалахів, які згодом залучають і вакцинованих осіб з ослабленим імунітетом [14,15].

Соціальні та поведінкові чинники також суттєво впливають на сучасну епідеміологію кору. Поширення антивакцинальних настроїв, недовіра до системи охорони здоров'я, вплив дезінформації у соціальних мережах призводять до зростання кількості відмов від щеплень серед батьків. Це, у свою чергу, підриває ефективність програм імунопрофілактики та сприяє поверненню керованих інфекцій, зокрема кору [16,17].

Важливою характеристикою сучасної вакцинальної нерішучості є її динамічний і контекстозалежний характер, що значною мірою визначається соціальними, культурними та інформаційними чинниками. Рівень довіри до системи охорони здоров'я, державних інституцій та медичних працівників безпосередньо впливає на готовність батьків дотримуватися рекомендованих календарів щеплень. Поширення дезінформації щодо безпеки та ефективності вакцин, особливо в цифровому просторі, сприяє формуванню викривленого сприйняття ризиків і переоцінці можливих побічних ефектів вакцинації. У поєднанні з індивідуальними когнітивними упередженнями та соціальним тиском це створює стійкі бар'єри для досягнення оптимального рівня імунізації, навіть у країнах із розвинутою системою громадського здоров'я [18].

Важливим аспектом є особливості перебігу кору у вакцинованих дітей. У більшості випадків захворювання має легший або середньотяжкий перебіг, з менш вираженим катаральним синдромом і нижчою частотою ускладнень. Проте описані випадки розвитку тяжких форм кору навіть у вакцинованих осіб, особливо за наявності супутніх імунодефіцитних станів або хронічних захворювань [19,20]. Це підкреслює необхідність індивідуалізованого підходу до профілактики та клінічного нагляду за дітьми з груп ризику.

Сучасні дослідження свідчать, що вакцинація проти кору залишається найбільш ефективним методом профілактики цього захворювання, а випадки кору після вакцинації не свідчать про неефективність вакцин як таких. Вони є наслідком складної взаємодії імунологічних, епідеміологічних та соціальних чинників, які в умовах зниження колективного імунітету набувають особливої значущості [21,22]. Підтримання високого рівня охоплення вакцинацією, своєчасне введення ревакцинаційних доз та постійний епідеміологічний моніторинг є ключовими умовами запобігання повторним спалахам кору.

Утримання статусу елімінації кору вимагає не лише високого охоплення вакцинацією, але й постійного вдосконалення систем епідеміологічного нагляду та міжсекторальної взаємодії. Ефективний моніторинг включає регулярну оцінку рівнів популяційного імунітету, аналіз імунологічних прогалин у різних вікових та соціальних групах, а також оперативний обмін даними між регіональними та міжнародними структурами. Особливе значення

має інтеграція лабораторної діагностики з епідеміологічними розслідуваннями, що дозволяє своєчасно ідентифікувати ланцюги передачі вірусу та впроваджувати цільові профілактичні заходи. Такий підхід розглядається як ключовий елемент стійкого контролю кору в умовах глобалізації та зростаючої мобільності населення [23].

Таким чином, феномен «повернення» кору у вакцинованих популяціях слід розглядати не як провал імунопрофілактики, а як індикатор системних проблем у сфері громадського здоров'я. Усвідомлення механізмів розвитку кору після вакцинації має важливе значення для вдосконалення національних програм імунізації, підвищення довіри населення до вакцинації та зменшення тягаря цієї інфекції серед дитячого населення [24,25].

Висновок

Кір після вакцинації є складним і багатофакторним явищем, що не заперечує ефективність сучасних вакцин, а відображає особливості формування та збереження імунітету в популяції. Первинна та вторинна вакцинальна неефективність, зниження рівня колективного імунітету та соціальні чинники відіграють провідну роль у повторному виникненні інфекції серед дітей. Забезпечення високого охоплення вакцинацією, підвищення довіри населення до імунопрофілактики та посилення епідеміологічного нагляду є необхідними умовами для запобігання подальшим спалахам кору.

Список літератури

- Moss WJ. Measles. *Lancet*. 2017;390(10111):2490–502. doi:10.1016/S0140-6736(17)31463-0.
- Strebel PM, Papania MJ, Fiebelkorn AP, Halsey NA. Measles vaccines. In: Plotkin S, Orenstein W, Offit P, Edwards KM, editors. *Plotkin's vaccines*. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018. p. 579–618.
- Patel MK, Goodson JL, Alexander JP, et al. Progress toward regional measles elimination—worldwide, 2000–2019. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69(45):1700–5. doi:10.15585/mmwr.mm6945a6.
- World Health Organization. Measles vaccines: WHO position paper. *Wkly Epidemiol Rec*. 2017;92(17):205–28.
- Filia A, Bella A, Del Manso M, et al. Ongoing outbreak with over 4,000 measles cases in Italy, 2017. *Euro Surveill*. 2017;22(33):30596. doi:10.2807/1560-7917.ES.2017.22.33.30596.
- Pannuti CS, Morello RJ, de Moraes JC. Failure of measles vaccine: a systematic review. *Vaccine*. 2019;37(1):28–33. doi:10.1016/j.vaccine.2018.11.020.
- Leuridan E, Van Damme P. Passive transmission and persistence of naturally acquired or vaccine-induced maternal antibodies against measles in newborns. *Vaccine*. 2007;25(34):6296–304. doi:10.1016/j.vaccine.2007.06.020.
- Kontio M, Jokinen S, Paunio M, et al. Waning antibody levels and avidity: implications for MMR vaccine-induced protection. *J Infect Dis*. 2012;206(10):1542–8. doi:10.1093/infdis/jis568.
- Klein NP, Bartlett J, Fireman B, et al. Waning protection after measles-containing vaccine in children.

Pediatrics. 2016;137(1):e20152864. doi:10.1542/peds.2015-2864.

10. Rosen JB, Rota JS, Hickman CJ, et al. Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York City, 2011. *Clin Infect Dis*. 2014;58(9):1205–10. doi:10.1093/cid/ciu105.

11. Plans-Rubió P. Evaluation of herd immunity against measles by means of serological surveys and vaccination coverage. *Hum Vaccin Immunother*. 2012;8(2):184–8. doi:10.4161/hv.18444.

12. Causey K, Fullman N, Sorensen RJD, et al. Estimating global and regional disruptions to routine childhood vaccination during the COVID-19 pandemic. *Lancet*. 2021;398(10299):522–34. doi:10.1016/S0140-6736(21)01337-4.

13. Santoli JM, Lindley MC, DeSilva MB, et al. Effects of the COVID-19 pandemic on routine pediatric vaccine ordering and administration. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69(19):591–3. doi:10.15585/mmwr.mm6919e2.

14. Patel M, Lee AD, Redd SB, et al. Increase in measles cases—United States, 2019. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2019;68(17):402–4. doi:10.15585/mmwr.mm6817e1.

15. Muscat M. Who gets measles in Europe? *J Infect Dis*. 2011;204(Suppl 1):S353–65. doi:10.1093/infdis/jir067.

16. Dubé E, Vivion M, MacDonald NE. Vaccine hesitancy, vaccine refusal and the anti-vaccine movement. *Expert Rev Vaccines*. 2015;14(1):99–117. doi:10.1586/14760584.2015.964212.

17. Larson HJ, Jarrett C, Eckersberger E, et al. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination. *Vaccine*. 2014;32(19):2150–9. doi:10.1016/j.vaccine.2014.01.081.

18. Kata A. Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm. *Vaccine*. 2012;30(25):3778–89. doi:10.1016/j.vaccine.2011.11.112.

19. Rota PA, Moss WJ, Takeda M, et al. Measles. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16049. doi:10.1038/nrdp.2016.49.

20. Mina MJ, Metcalf CJE, de Swart RL, et al. Long-term measles-induced immunomodulation increases susceptibility to infections. *Science*. 2015;348(6235):694–9. doi:10.1126/science.aaa3662.

21. Plans-Rubió P. Why does measles persist in Europe? *Euro Surveill*. 2016;21(48):30428. doi:10.2807/1560-7917.ES.2016.21.48.30428.

22. Gastañaduy PA, Redd SB, Clemmons NS, et al. Measles. In: *CDC Yellow Book 2024*. New York: Oxford University Press; 2023.

23. Fiebelkorn AP, Redd SB, Gastañaduy PA, et al. A comparison of post-elimination measles epidemiology in the United States, 2009–2014. *J Infect Dis*. 2017;216(5):548–55. doi:10.1093/infdis/jix297.

24. Durrheim DN, Crowcroft NS, Strebel PM. Measles—the epidemiology of elimination. *Vaccine*. 2014;32(51):6880–3. doi:10.1016/j.vaccine.2014.10.061.

25. World Health Organization. Measles and rubella strategic framework 2021–2030. Geneva: World Health Organization; 2021.